

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613341>

УДК 343.342

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭКСТРЕМИЗМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

М.А. Инкин,

магистрант 2 курса, напр. «Юриспруденция»

А.А. Дегтерев,

к.ю.н., доц., кафедра уголовное право,

ФГБОУ ВО «АГУ»,

г. Астрахань

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые вопросы использования информационно-телекоммуникационных технологий сети Интернет в совершении преступлений экстремистской направленности, противодействия им. Подробно освещаются особенности новой формы экстремизма на современном этапе развития общества. Дается характеристика сети Интернет как средства распространения экстремистских материалов и призыва к совершению противоправной деятельности. Раскрываются проблемы правоохранительных органов, касающиеся пропаганды экстремизма посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Выделяются основные направления борьбы с проявлениями экстремизма.

Ключевые слова: уголовное право, экстремизм, экстремистская деятельность, преступления экстремистской направленности, информационно-телекоммуникационные технологии, сеть Интернет, противодействие экстремизму

THE SPREAD OF EXTREMISM USING INFORMATION AND TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES OF THE INTERNET AT THE PRESENT STAGE OF SOCIETY DEVELOPMENT

M.A. Inkin,

2 th year master, direction "Jurisprudence"

A.A. Degterev,

Candidate of Jurisprudence, Associate Professor, Department of criminal law,

FGBOU VO "ASU",

Astrakhan

Annotation: The article discusses some problems of the use of information and telecommunication technologies of the Internet in the commission of extremist crimes, countering them. The features of a new form of extremism at the present stage of society development are highlighted in detail. The article describes the Internet as a means of distributing extremist materials and calling for the commission of illegal activities. The problems of law enforcement agencies concerning the propaganda of extremism through the information and telecommunications network Internet are revealed. Main directions of combating extremism are highlighted.

Keywords: criminal law, extremism, extremist activity, crimes of extremist orientation, information and telecommunication technologies, the Internet, countering extremism

Экстремизм как форма крайней, бескомпромиссной приверженности к каким-либо религиозным, поведенческим, политическим либо другим взглядам и концепциям существует уже более века. Но острой проблемой эта форма противодействия нормальному развитию общества и укладу жизни стала, начиная с XX века, и продолжает существовать на современном этапе развития общества.

Развитие во второй половине XX – в первой половине XXI веков компьютерных и телекоммуникационных технологий создало предпосылки для формирования принципиально новой формы экстремизма – информационного. В условиях социума возникли условия для массового копирования и распространения вредной, негативной социальной информации. Резкий рост преступлений этой направленности, скорее всего, является следствием напряженной социально-экономической ситуации в странах и недовольством людей в обществе. На сегодняшний день Уголовный закон России не дает, каких либо разграничений понятию экстремизма вообще. В связи с чем, в российских судах выносят приговора, за эмоциональные проявления, за их взгляды и высказывания в сети интернет. С точки зрения простого обывателя это явно не неправильный подход к сложившейся ситуации в стране. Задачей любого демократического государства является обеспечить соблюдения законных интересов своих граждан [1-5].

Информационный экстремизм, как отмечает О.С. Жукова, представляет собой «деятельность, связанную с:

а) созданием, хранением и (или) распространением информации, содержащей предусмотренные законом признаки экстремистской деятельности;

б) использованием информации, обрабатываемой компьютером, компьютерной системы и (или) компьютерной сети, осуществляемым в целях воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, сопряженным с различными формами психического или опосредованного физического насилия (кибертерроризм);

с) использованием информации, оказывающей деструктивное воздействие на психику людей, не осознаваемое ими» [4, с. 12].

Наиболее перспективными средствами пропаганды экстремистских материалов стали информационно-телекоммуникационные сети общего пользования. Оперативность предоставляемых ими сведений, относительная дешевизна технологии создания и распространения информации, сложность, а в большинстве случаев невозможность привлечения к ответственности лиц, размещающих такие материалы, позволяют информационным экстремистам совершать противоправные деяния [5-9].

Так, по данным МВД количество преступлений экстремистской направленности с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе сети Интернет, с каждым годом растёт. Более двух третей IT-преступлений (преступлений, совершенных в сфере компьютерной информации или с использованием информационно-телекоммуникационных технологий) за 2021 год были совершены с использованием сети Интернет, что на 25,3 % больше аналогичного периода прошлого года, более трети – с помощью средств мобильной связи (на 2 % больше, чем в 2020 году), говорится в статистических материалах МВД РФ [8].

Многие исследователи (А.Х. Валеев, З.Т. Золоева, А.С. Соколов и другие) сходятся во мнении, что Интернет, как глобальная компьютерная сеть, представляет собой удобное поле для экстремистской деятельности и распространения экстремистских материалов. Экстремисты в своих целях используют возможности сети: она является средством хранения и распространения информации; любая информация, размещенная в ней, доступна неограниченному числу людей; пользователи сети могут оставаться анонимными; в случае ограничения размещения информации и доступа к ней в одном месте, материалы размещаются в другом; в Интернете содержится огромное количество информации, что затрудняет технический контроль [1, 3].

В связи с этим у правоохранительных органов возникают проблемы:

– установления лица (лиц), предоставившего информацию экстремистского содержания для размещения в сети Интернет;

- установления владельца сайта, разместившего указанные материалы;

- влияние на владельца сайта с целью предотвращения размещения экстремистского контента, а также удаления такой информации.

В сети Интернет информация доступна не только в виде статических web-страниц. Осуществляется интенсивный интерактивный обмен ею в чатах, форумах, блогах, сервисах мгновенных сообщений (например, WhatsApp, Viber, Skype, Telegram и другие). Через них все люди, живущие на планете, могут общаться друг с другом, в том числе и с лицами, которые пропагандируют экстремистскую идеологию.

Именно здесь часто разворачиваются дискуссии, в которых экстремисты и сочувствующие им лица, продвигают свои идеи и оказывают влияние на пользователей Интернета. Информационные экстремисты, активно объединяются, что позволяет достигать определенных негативных эффектов.

С целью призыва к совершению противоправной деятельности, часто используют социальные сети. За последние годы в Интернете появилось большое количество разнообразных социальных сетей («ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук» и т.д.). Их характерными особенностями являются:

- возможность создания личных профилей, в которых часто требуются персональные данные;

- предоставление полного спектра возможностей для обмена информацией (размещение фотографий, видео, обмен личными сообщениями и т.п.);

- возможность формировать и поддерживать список других пользователей, с которыми у «владельца» имеются различные отношения и схожие взгляды.

Именно из-за этого интернет-пространство стало таким привлекательным идеологам и вербовщикам экстремистских организаций. Находясь зачастую вдали от территории Российской Федерации, они могут вести индивидуальную работу по вербовке в ряды бандформирований молодежи из любого региона страны, с минимальным риском для себя.

На сегодняшний день серьезную опасность для общества представляют сайты, откровенно проповедующие идеи экстремизма и терроризма. К их числу относятся, по мнению исследователей, социальные сети: «ВКонтакте» и «Одноклассники». Например, в сети «ВКонтакте», не так давно, действовало сообщество под названием «Тёмная сторона реальности». Описание группы этого сообщества призывало в «мир религиозной паранойи», пропагандировались идеи против – масонов, Сатаны и «прочей нечисти». Также, через подобные ресурсы международные

террористические и экстремистские организации практически беспрепятственно осуществляют пропаганду радикальных течений ислама. Среди них террористическая организация «Исламское Государство» (запрещена в Российской Федерации). Данным террористическим формированием были созданы медиа-агентства «Аль-Фуркан», «Итисаам», медиа-фонд «Айнад» и медиа-центр «Аль-Хайят», предоставляющие информацию и вещающие на различных языках мира: арабском, английском, французском, немецком и др. Проповедуют борьбу с «неверными», «создание всемирного халифата» и т.п.

Кроме присутствия в социальных сетях и блогосфере, экстремисты разных мастей стараются создавать собственные сайты, ресурсы. Все подобные Интернет-ресурсы ведут свою работу из-за рубежа и имеют международные доменные имена, а именно: «.com», «.org», «.info» [7]. Общеизвестным примером для Российской Федерации служит сайт чеченских сепаратистов «Кавказ-Центр». Он успешно работал на шведских и американских серверах. На территории Украины до настоящего времени действуют экстремистские сообщества «Азов», «Правый сектор», «Айдар» и другие, которые активно распространяют экстремистские призывы, направленные на подрыв конституционного строя России, иных государств. Спецслужбы нашего государства стараются закрывать подобные ресурсы, блокировать доступ к ним. Хотя ряд стран, такие как Польша, Литва, Эстония и другие, напротив, предоставляют свои медиа пространства, и благодаря росту Интернета этих ресурсов становится все больше.

Кроме того, в сети функционируют информационные агентства и сайты, которые не имеют прямого отношения к экстремистским организациям, но разделяют их идеологию и оказывают поддержку экстремистам в различных формах. Несмотря на их большое количество, аудитория у них сравнительно небольшая и формируется в основном за счет тех, кто уже принял идеологию терроризма. Для привлечения же на ресурс новых сторонников их сначала нужно найти где-то в другом месте, вступить в контакт, убедить в своих идеях и после этого лишь привлечь на ресурс, особенно если прямой доступ к нему закрыт. Всё гораздо проще в социальных сетях. Аудитория таких сетей – огромная. Стоит написать в любой дискуссии небольшой комментарий, как собеседники сами откликнутся, завяжется спор, что станет основой для дальнейшего воздействия на пользователя.

Практика правоохранительных органов зарубежных стран наглядно демонстрирует, что информационное противодействие экстремизму в сети Интернет в настоящее время требует существенно новых подходов.

В этой связи достаточно перспективными являются методики информационного противодействия экстремизму, разработанные и

используемые в США, Китае, Израиле и других странах. Например, в США (Бюро расследований штата Джорджии – Georgia Bureau of Intelligence, GBI) успешно функционируют технологии по организации присутствия сотрудников специальных служб в социальных сетях. Согласно им сотрудникам Бюро предоставлено право применения различных тактических приемов использования своего статуса в сети: открытого, не привлечение внимания (зашифрованного) и тайного (негласного) присутствия. Данный продукт прошел успешную апробацию и активно используется в деятельности правоохранительных органов семи регионов Российской Федерации.

В Китае, где остро стоит проблема террористических и экстремистских проявлений в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (в нём проживает самая большая мусульманская диаспора в КНР – из 21 млн. жителей региона 8 млн. исповедуют ислам) и Тибете, также уделяется большое внимание реализации упреждающих мероприятий, направленных на предотвращение подобных деяний. В качестве одного из направлений политики Китая в сфере профилактики экстремизма и терроризма является деятельность по созданию образовательных и учебных центров, а также большая работа по правовому просвещению населения. Особую роль в деле противодействия экстремизму и терроризму в Китае играют традиционные медиа-каналы, включая телевидение, газеты, радио и Интернет. Они транслируют специальные программы, пропагандирующие, в том числе основные нормативно-правовые акты государства.

Учитывая подобный опыт других стран и достигнутые ими успехи, существует необходимость расширения международного сотрудничества, интенсификации сотрудничества между правоохранительными органами в сфере обмена информацией, и Российская Федерация прикладывает к этому достаточные усилия, даже в период действия сегодняшних санкций.

Проведенный нами анализ отечественных и зарубежных исследований по борьбе с проявлениями экстремизма в Интернете позволяет констатировать необходимость комплексного подхода к решению данной проблемы, с учетом специфики экстремизма в каждой стране [1, 3, 5-6]. Применены могут быть как традиционные, так и новые средства, с использованием самих информационных технологий.

Основными направлениями борьбы с проявлениями экстремизма в Интернете могут выступать:

- 1) совершенствование существующей правовой базы в части регулирования отношений по размещению, использованию и контролю информации в сети Интернет; в том числе развитие международного сотрудничества, обмен передовым опытом;

2) совершенствование существующих и разработка новых технических и программных средств, позволяющих оценивать информацию и устанавливать лиц, ее размещающих;

3) улучшение взаимодействия правоохранительных органов с провайдером, создателями сайтов, социальных сетей, блогов, в целях контроля размещения и своевременного блокирования экстремистской информации;

4) проведение разъяснительной работы с пользователями сети Интернет, в первую очередь с молодежью; а также получение от них обратной связи о сайтах и информации экстремистского содержания;

5) разработка и использование единых критериев и методик исследования информации по определению признаков экстремизма;

6) подготовка соответствующих профессиональных кадров, способных противостоять современной преступности.

Подводя итог, следует отметить, что в современных условиях, сопровождающихся развитием глобализации и информационного общества, информационно-телекоммуникационные технологии широко используются экстремистскими группами и организациями в своей деятельности. Интернет, как глобальная компьютерная сеть, представляет собой удобное поле для экстремистской деятельности. В связи с этим, необходимы эффективные средства для борьбы с проявлениями экстремизма в Интернете.

Список литературы

[1] Валеев А.Х. Борьба с проявлением экстремизма в сети интернет / А.Х. Валеев // Бизнес в законе. – 2011. 125-127 с.

[2] Дегтерев А.А. Экстремизм как угроза политической системе Российской Федерации: проблемы разграничения норм об ответственности за преступления экстремистской направленности от смежных составов преступлений / А.А. Дегтерев // Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции: Актуальные проблемы уголовного законодательства и правоприменительной практики стран-участниц СНГ. – Ер.: РАУ, 2022. 24-25 с.

[3] Золоева З.Т. Противодействия экстремистским проявлениям в информационно-телекоммуникационной сети Интернет / З.Т. Золоева, Б.Г. Койбаев // Гуманитарные и юридические исследования. – Северо-Кавказский Федеральный университет. 170-175 с.

[4] Инновационные технологии профилактики экстремизма: хрестоматия [Текст] / сост. Д.М. Абдрахманов. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2018. 170 с.

[5] Троегузов Ю.Н. Проблемы противодействия экстремизму в сети Интернет / Ю.Н. Троегузов // Гуманитарный вектор. Серия: История, политология. – 2014. №3 (39). 143-147 с.

[6] Экстремизм и терроризм в киберпространстве: угрозы миру и безопасности человечества: сборник статей по итогам III Всероссийской студенческой научно-практической очно-заочной видеоконференции / под ред. В.А. Мазурова, М.А. Стародубцевой. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2020. 203 с.

[7] Криминалистика в условиях развития информационного общества (59-е ежегодные криминалистические чтения) [Электронный ресурс]: сборник статей Международной научно-практической конференции. – Электронные текстовые данные (2,33 Мб). – М.: Академия управления МВД России, 2018.

[8] Статистика, опубликованная на сайте МВД. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.pnp.ru/politics/mvd-dolya-it-prestupleniy-dostigla-265.html>. (дата обращения: 10.04.2022).

[9] Федеральный список экстремистских материалов. [Электронный ресурс]. – URL: <https://lidrekon.ru/materials>. (дата обращения: 03.04.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Valeev A.Kh. Fight against the manifestation of extremism in the Internet / A.Kh. Valeev // Business in law. – 2011. 125-127 p.

[2] Degterev A.A. Extremism as a threat to the political system of the Russian Federation: problems of delimitation of norms on responsibility for extremist crimes from related elements of crimes / A.A. Degterev // Collection of scientific papers of the International Scientific and Practical Conference: Actual problems of criminal legislation and law enforcement practice of the CIS member countries. – Er.: RAU, 2022. 24-25 p.

[3] Zoloeva Z.T. Counteraction to extremist manifestations in the information and telecommunication network Internet / Z.T. Zoloeva, B.G. Koibaev // Humanitarian and legal research. – North Caucasian Federal University. 170-175 p.

[4] Innovative technologies for the prevention of extremism: a reader [Text] / comp. D.M. Abdrakhmanov. – Ufa: Publishing house of BSPU, 2018. 170 p.

[5] Troegubov Yu.N.. Problems of counteraction to extremism in the Internet / Yu.N. Troegubov // Humanitarian vector. Series: History, political science. – 2014. No. 3 (39). 143-147 p.

[6] Extremism and terrorism in cyberspace: threats to the peace and security of mankind: a collection of articles based on the results of the III All-Russian

student scientific and practical part-time video conference / ed. V.A. Mazurova, M.A. Starodubtseva. – Barnaul: Alt. un-ta, 2020. 203 p.

[7] Forensic science in the context of the development of the information society (59th annual forensic readings) [Electronic resource]: collection of articles of the International Scientific and Practical Conference. – Electronic text data (2.33 Mb). – М.: Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2018.

[8] Statistics published on the website of the Ministry of Internal Affairs. [Electronic resource]. – URL: <https://www.pnp.ru/politics/mvd-dolya-it-prestupleniy-dostigla-265.html>. (date of access: 04/10/2022).

[9] Federal list of extremist materials. [Electronic resource]. – URL: <https://lidrekon.ru/materials>. (date of access: 04/03/2022).

© М.А. Инкин, А.А. Дегтерев, 2022

Поступила в редакцию 02.04.2022

Принята к публикации 15.04.2022

Для цитирования:

Инкин М.А., Дегтерев А.А. Распространение экстремизма с использованием информационно-телекоммуникационных технологий сети интернет на современном этапе развития общества // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-1(18). С. 161-169. URL: <https://ip-journal.ru/>